

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, ДИЗАЙН

 10.5281/zenodo.15558578

НАУМЫЧЕВА Ирина Геннадьевна

главный графический дизайнер, Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы «МосТрансПроект», Россия, г. Москва

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА УСТОЙЧИВОГО ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

Аннотация. В статье рассматривается роль графического дизайна как важнейшего инструмента формирования позитивного имиджа устойчивого городского транспорта на примере города Москвы. Раскрыта взаимосвязь между визуальной идентичностью транспортной системы и восприятием её пользователями как современной, надёжной и экологически ориентированной. Проанализированы ключевые аспекты, включая ребрендинг, навигацию, брендинг подвижного состава, применение универсального дизайна и перспективы цифровизации визуальной среды.

Ключевые слова: графический дизайн, устойчивый транспорт, визуальная идентичность, городской транспорт, навигация, брендинг, экологическая инфраструктура, универсальный дизайн.

Актуальность исследования

Современные города сталкиваются с необходимостью повышения устойчивости транспортных систем с экологической и социальной точек зрения. В условиях климатического кризиса и растущей урбанизации акцент в транспортной политике сместился с личных автомобилей на общественный транспорт, велосипедную и пешеходную инфраструктуру, а также микроавтобусы. Однако по сравнению с личными автомобилями люди часто считают, что экологически чистые способы передвижения менее привлекательны. Графический дизайн становится одним из основных инструментов изменения общественного восприятия и повышения привлекательности устойчивого транспорта. Он выполняет не только эстетическую, но и коммуникативную функцию, способствуя формированию положительного имиджа городского транспорта, его идентичности и узнаваемости.

Интеграция визуальной идентификации в транспортные системы позволяет укрепить доверие к ним горожан, повысить уровень их

использования и подчеркнуть социальную и экологическую ответственность городских властей. Например, в городе Москве наблюдается тенденция к активному использованию графического дизайна в брендинге транспортных узлов, автобусных остановок, навигационных систем, электробусов и велосипедов.

Таким образом, дизайн становится частью комплексной стратегии устойчивого городского развития. Ввиду вышеизложенного, тема исследования имеет высокую актуальность как в области урбанистических исследований, так и в области визуальных коммуникаций, маркетинга и устойчивого развития.

Цель исследования

Целью данного исследования является анализ роли графического дизайна в формировании позитивного имиджа устойчивого городского транспорта, выявление эффективных дизайнерских решений и стратегий визуальной коммуникации, способствующих повышению лояльности населения к экологически чистым видам передвижения.

Материалы и методы исследования

В ходе исследования применялись методы качественного и количественного анализа: контент-анализ научных публикаций, сравнительный анализ реализованных проектов в системе московского транспорта, визуальный анализ элементов городского дизайна (навигация, логотипы, брендинг подвижного состава, остановочные комплексы), системно-структурный подход для выявления взаимосвязей между дизайном и имиджем городской среды.

Результаты исследования

Развитие устойчивого городского транспорта в настоящее время считается ключевым

направлением городской и экологической политики в XXI веке.

Устойчивый транспорт (или зелёный транспорт) – любой способ или организационная форма передвижения, позволяющие снизить уровень воздействия на окружающую среду. К нему можно отнести пешеходное и велосипедное движение, экологичные автомобили, транзитно-ориентированное проектирование, аренда транспортных средств, а также системы городского транспорта, которые являются экономичными, способствуют сохранению жизненного пространства и пропаганде здорового образа жизни.

Модель устойчивой транспортной системы представлена на рисунке 1 [2, с. 11].

Рис. 1. Модель устойчивой транспортной системы

В рамках подхода устойчивости транспорт должен учитывать три ключевых аспекта – экологический, социальный и экономический. В

таблице 1 представлены ключевые принципы устойчивого транспорта.

Таблица 1

Ключевые принципы устойчивого транспорта

Принцип	Характеристика
Экологичность	Снижение выбросов CO ₂ , переход к электрификации, развитие велоинфраструктуры
Эффективность	Оптимизация логистики, повышение пропускной способности общественного транспорта
Инклюзивность	Доступность транспорта для всех социальных групп
Интеграция	Взаимосвязанность различных видов транспорта, мультимодальные решения
Устойчивое планирование	Интеграция транспорта в городскую среду, TOD (Transit-Oriented Development)

Москва активно внедряет экологически чистые виды транспорта. С 2018 года в городе

эксплуатируются электробусы. Электробусы оснащены современными системами

комфорта и безопасности, включая климат-контроль, USB-разъемы и видеонаблюдение (рис. 2). По состоянию на начало июля 2022

года, в Москве работали 1000 электробусов на 76 маршрутах [6].

Рис. 2. Электробус

Графический дизайн, как сфера деятельности, в настоящее время очень популярен, ведь он дает возможность реализовать творческий потенциал человека, не загоняя его при этом в рамки трудового дня и офисных помещений [1, с. 19].

В контексте города графический дизайн является посредником в визуальной коммуникации. Его продукт – это некая информация, которую необходимо донести до обывателя, ежедневно утопающего в море «информационного шума».

В Москве реализуются комплексные проекты по обновлению визуального облика транспорта, направленные на повышение привлекательности и удобства для пассажиров. Первая очередь московского метрополитена была открыта в мае 1935 года. В этом же году появился и его логотип – почти над всеми вестибюлями станций первой очереди

метрополитена были установлены буквы М в связке с надписью «МЕТРО».

В 2014 году студия Артемия Лебедева разработала стандартизированный логотип Московского метрополитена – красную букву «М» без синего обрамления, ранее символизировавшего тоннель. Этот шаг стал частью масштабного проекта по созданию единого визуального стиля всего московского транспорта. Дизайнер Константин Коновалов отметил, что новая эмблема основана на усреднённой форме предыдущих логотипов, что обеспечивает преемственность и узнаваемость источник. В августе 2016 года буква М в «булавке» была зарегистрирована в качестве товарного знака Московского метрополитена [5]. Эволюция логотипа Московского метро с его открытия в 1935 году и до его последнего изменения в 2016 году представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Эволюция логотипа Московского метро

Житель мегаполиса стал избирательнее и придирчивее. Он выбирает инновации во всех

сферах своей жизни, а значит и графический дизайн в городской среде должен следовать

этому. Бумажные плакаты, световые вывески уже теряют свою актуальность. На их место приходят голографическая реклама и реклама и дополненной реальности [4, с. 277].

Обновления навигации Московского метрополитена стали важным фактором повышения удобства пассажиров. Были внедрены новые схемы, указатели и информационные табло с использованием новейших шрифтовых и цветовых решений. Например, на вокзале появились указатели, показывающие направление движения и название станции на русском и английском языках, что облегчило иностранным туристам навигацию.

В последние годы наблюдается тенденция к минимализму, нейтральным цветовым решениям, применению стекла и металла в оформлении остановок. Такой дизайн способствует снижению визуального шума, делает навигацию более читаемой и одновременно интегрирует транспортную инфраструктуру в архитектурную ткань города.

Одним из ключевых требований к навигации является соблюдение принципов универсального дизайна. Это означает, что визуальная информация должна быть доступна для всех категорий пассажиров, включая пожилых людей, иностранцев и лиц с ограниченной

подвижностью. В этом контексте особенно важны такие аспекты, как читаемость шрифта, контрастность, дублирование информации на нескольких языках и стандартизация теней. Успешная навигационная система должна основываться на эргономике, стабильном цветовом кодировании и лаконичной графике, которые не перегружают пользователя ненужной информацией.

Технологический прогресс также оказывает влияние на развитие графического дизайна в транспортной системе. Для мониторинга дорожной ситуации используются сервисы, которые информируют участников дорожного движения о параметрах трассы, местном времени, текущей погодной обстановке и опасностях, в некоторых случаях ещё и ограничивают скоростной режим. Использование QR-кодов, NFC-технологий и мобильных приложений с навигационными картами (например, «Яндекс.Транспорт» или «Московский транспорт») улучшает пользовательский опыт, расширяя границы традиционного графического дизайна в цифровую среду.

Ниже представлена таблица 2 с основными элементами графического дизайна в транспорте и их функциями.

Таблица 2

Основные элементы графического дизайна в транспорте

Элемент дизайна	Назначение
Логотип	Брендовая идентификация транспортной системы
Шрифты	Читаемость, узнаваемость
Цветовая кодировка	Ориентирование на линиях маршрутов
Схемы и указатели	Навигация и информирование пассажиров
Инфографика	Представление маршрутов, расписаний и правил
Мобильный интерфейс	Цифровая навигация, планирование поездок
Брендинг транспорта	Формирование образа надежности и экологичности

Перспективы развития графического дизайна в системе устойчивого городского транспорта тесно связаны с интеграцией современных технологий, экологических принципов и ориентированного на пользователя подхода.

Одним из перспективных направлений является внедрение генеративного дизайна, основанного на использовании алгоритмов и искусственного интеллекта для автоматизации проектных решений. Это позволяет создавать адаптивные и персонализированные визуальные элементы, учитывающие разнообразные потребности пользователей. Применение генеративного дизайна способствует оптимизации процессов разработки и повышению

эффективности визуальной коммуникации в транспортной системе.

Важным аспектом является также использование модульных сеток и принципов Швейцарского стиля в графическом дизайне. Применение модульных систем обеспечивает структурированность и гармоничность визуальных элементов, что способствует улучшению навигации и восприятия информации пассажирами. Швейцарский стиль, характеризующийся минимализмом, четкой типографикой и функциональностью, может быть эффективно адаптирован для создания визуальной идентичности устойчивого городского транспорта.

Кроме того, перспективным является внедрение адаптивного веб-дизайна в цифровые платформы транспортной системы. Это обеспечивает корректное отображение информации на различных устройствах и повышает доступность сервисов для пользователей. Адаптивный дизайн способствует улучшению пользовательского опыта и повышению удовлетворенности пассажиров.

В целях повышения эффективности визуальной коммуникации рекомендуется также учитывать принципы нового урбанизма, ориентированного на создание комфортной и экологически устойчивой городской среды. Это включает в себя разработку визуальных решений, способствующих интеграции различных видов транспорта, улучшению пешеходной доступности и формированию привлекательного облика городской инфраструктуры.

Одним из перспективных направлений является применение функциональной модели «среда – участник – транспорт – инфраструктура» (СУТИ). Считается, что первый самый значимый элемент «В – водитель» включает ошибки водителей, вызванные недостаточной профессиональной подготовкой, возрастом, состоянием здоровья, а также темпераментом, результатом которого будет склонность к риску, эмоциональная неустойчивость и т. д. Второй элемент «А – автомобиль» связан с техническим состоянием транспортных средств (ТС) и возможностью обеспечения активной и пассивной безопасности. Третий элемент «Д – дорога» связана с неудовлетворительными дорожными условиями, которые включают в себя не только состояние проезжей части и обочин, но и несоответствие размеров геометрических элементов дорог фактической скорости движения, сочетание элементов плана и профиля дороги и т. д. Четвертый элемент «С – среда» связан с неблагоприятными погодными условиями: туман, атмосферные осадки, боковой ветер [2, с. 11-12].

Графический дизайн в рамках этой модели становится неотъемлемой частью системы, обеспечивая эффективную передачу информации и повышение безопасности движения [3, с. 23].

Важным аспектом является внедрение принципов разумного урбанизма, который ориентирован на создание сбалансированной и инклюзивной городской среды. Графический дизайн, соответствующий этим принципам, способствует формированию визуального

ландшафта, учитывающего культурные особенности, исторический контекст и потребности различных групп населения. Это особенно актуально в условиях многонациональных мегаполисов, где визуальная коммуникация должна быть универсальной и понятной для всех.

С учетом вышеизложенного перспективы развития графического дизайна в системе устойчивого городского транспорта включают:

1. Интеграция с цифровыми технологиями: разработка адаптивных интерфейсов и мобильных приложений, обеспечивающих персонализированный пользовательский опыт.

2. Учет поведенческих факторов: применение данных о поведении пользователей для оптимизации визуальных коммуникаций и повышения эффективности навигации.

3. Культурная адаптация: создание дизайна, учитывающего культурные и языковые особенности различных групп населения.

4. Экологическая устойчивость: использование экологически чистых материалов и технологий при разработке визуальных элементов транспортной инфраструктуры.

5. Обратная связь с пользователями: внедрение механизмов сбора и анализа отзывов для постоянного улучшения визуальной среды.

Выводы

Таким образом, графический дизайн играет стратегическую роль в формировании положительного имиджа устойчивого городского транспорта. На примере Москвы выявлено, что внедрение визуальной идентичности, включая унифицированную навигацию, фирменный стиль, брендинг подвижного состава и визуальную информационную поддержку транспортной инфраструктуры, оказывает влияние на восприятие общественного транспорта как современного, комфортного и экологически ориентированного.

Графический дизайн выступает неотъемлемым элементом системы транспортной коммуникации, обеспечивая не только эстетическое оформление, но и функциональную доступность, навигационную ясность, культурную инклюзивность и повышение уровня доверия пользователей.

Особенно важно, что визуальные решения способствуют устойчивому поведению горожан – переходу от индивидуального автотранспорта к общественному, экологически

безопасному. Это подтверждает необходимость стратегического внедрения дизайна как инструмента устойчивого развития городской среды.

Перспективы дальнейшего развития графического дизайна в транспортной системе связаны с его цифровизацией, адаптацией под принципы универсального дизайна и вовлечением пользователей в процесс проектирования визуальной среды. Именно комплексный, научно обоснованный подход к визуальному оформлению транспорта позволит повысить его социальную и экологическую эффективность в условиях роста мегаполисов.

Литература

1. Булыгина Е.Д., Трипольский А.С. Графический дизайн как элемент эстетики городского пространства // Молодежь и наука: актуальные проблемы фундаментальных и прикладных исследований. – 2021. – С. 18-20.
2. Загидуллин Р.Р. Формирование устойчивой транспортной системы на основе функциональной модели «среда – участник – транспорт – инфраструктура» // International Journal of Advanced Studies. – 2021. – Т. 11, № 3. – С. 7-34. – DOI 10.12731/2227-930X-2021-11-3-7-34.
3. Королева С.В., Талдыкина А.А. Исследование перспективы развития графического дизайна как элемента городской среды // Концепции в современном дизайне. – 2019. – С. 22-24.
4. Табачникова Е.В. Оценка потенциала устойчивого развития транспортной компании // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. – 2018. – № 3. – С. 277-289. – DOI 10.15593/2224-9354/2018.3.22.
5. Логотип Московского метрополитена [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Логотип_Московского_метрополитена.
6. Электробус [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Электробус>.

NAUMYCHEVA Irina

Chief Graphic Designer,

Scientific Research and Design Institute of Urban Transport of Moscow «MosTransProekt»,
Russia, Moscow

GRAPHIC DESIGN AS A TOOL FOR SHAPING THE IMAGE OF SUSTAINABLE URBAN TRANSPORT

Abstract. *The article examines the role of graphic design as the most important tool for creating a positive image of sustainable urban transport using the example of the city of Moscow. The relationship between the visual identity of the transport system and its users' perception as modern, reliable and environmentally oriented is revealed. Key aspects are analyzed, including rebranding, navigation, branding of rolling stock, the use of universal design and the prospects for digitalization of the visual environment.*

Keywords: *graphic design, sustainable transport, visual identity, urban transport, navigation, branding, ecological infrastructure, universal design.*